

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И ОЦЕНКА АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР ПО ЕГО ПОДДЕРЖКЕ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Королева Е.А., к.э.н., старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт Российской академии наук

Абдюкова Э.И., к.э.н., доцент, Государственный университет управления

Аннотация: В статье проведен анализ банковской сферы, в результате которого выявлены ее основные проблемы и тенденции развития. Авторами оценено влияние санкционных мер на деятельность кредитных организаций в России, а также исследованы основные последствия санкционного шока на уровне макро-, мезо- и микросреды. В статье дана систематизация антикризисных мер в разрезе ключевых, вспомогательных и косвенных мероприятий, проводимых государством с целью поддержания стабильности банковской системы страны.

Ключевые слова: банковская система, санкции, антикризисные меры, уровни среды, последствия пандемии, меры государственной поддержки.

Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, 5.2.4. Финансы.

Abstract: The article analyzed the banking sector, as a result of which its main problems and development trends were identified. The authors assessed the impact of sanctions measures on the activities of credit institutions in Russia, and also investigated the main consequences of the sanctions shock at the level of macro, meso- and microenvironment. The article provides the systematization of anti-crisis measures in the context of key, auxiliary and indirect measures carried out by the state in order to maintain the stability of the countrys banking system.

Keywords: banking system, sanctions, anti-crisis measures, environmental levels, pandemic consequences, state support measures.

Российская банковская система, не в полной мере оправившись от последствий коронавирусной пандемии в 2020-2021 гг., столкнулась с новыми трудностями в 2022 г: введение санкций против крупнейших банков и ключевых фигур в банковский сфере, «замораживание» активов на Западе, резкие колебания курсов иностранных валют, панические настроения среди банковских клиентов, разрыв логистических цепочек, уход крупных зарубежных предприятий с российского рынка и т.п.

Немаловажное значение имеет и тот факт, что с высокой долей вероятности эффекты от «санкционного шока» сохранятся на протяжении неопределенного длительного периода времени. Это означает, что в условиях новой экономической нормальности банкам придется решать вопросы и с адаптацией к текущей реальности, и с трансформацией своей деятельности. Важность решения этих вопросов определила задачи, поставленные авторами в данной работе, а именно:

- провести анализ текущего состояния банковского сектора, выявить его основные проблемы и тенденции развития;

- оценить глубину влияния санкционной политики западных стран на российский банковский сектор на уровнях макро-, мезо и микросреды;

- систематизировать меры государственной поддержки, предложенные банкам в сложившейся обстановке, на ключевые, вспомогательные и косвенные мероприятия.

1. Основные показатели деятельности российского банковского сектора

Для оценки глубины влияния санкционных мер на банковскую сферу необходимо провести анализ ее текущего состояния и выявить основные тенденции в ее развитии в условиях санкционной политики.

Институциональная структура банковской системы за 9 мес. 2022 г. значимым образом не изменилась (рис. 1). Системно значимые кредитные организации сохранили свой состав в количестве 13.

Рисунок 1 - Динамика изменения количества действующих кредитных организаций за 9 мес. 2022 г. в России, ед. Составлено авторами по данным [11].

По сравнению с 2021 г. произошло сокращение численности банков с универсальной лицензией и

небанковских кредитных организаций, а также количества банков с базовой лицензией (рис. 2).

Рисунок 2 - Динамика изменения количества действующих кредитных организаций за 2021 г. в России, ед. Составлено авторами по данным [11].

В 2022 г. в банковском секторе стал все отчетливее наблюдаться процесс деконцентрации. На протяжении последних нескольких лет доля крупных банков росла, так как эти агенты рынка могли предложить более низкие ставки по кредитам при более высоком уровне обслуживания и самых современных технологических решениях. Тем временем остальные банки теряли клиентов и сдавали свои позиции. Начиная с конца февраля 2022 г., когда банки-лидеры российского рынка были включены в санкционные списки и их возможности значительно сократились, часть клиентов стала переходить в менее крупные банковские организации. Это привело к тому, что впервые за последние 10 лет доля крупнейших 15-ти российских банков в общем объеме активов сократилась с 85,9% до 84,6% [25].

Уход с российского рынка зарубежных корпораций в 2022 г. освободил рыночные ниши для российских компаний. Кроме того, некоторые крупные российские производственные предприятия, выстраивая свои логистические цепочки с соблюдением санкционных ограничений, будут подключать новые небольшие компании или же станут разделять основные предприятия на более мелкие для формального

сокращения контролирующей доли в уставном капитале. Таким образом, наблюдается частичная переориентация банков с крупных корпораций на сегмент малых и средних предприятий за счет роста количества предприятий в сфере малого бизнеса, что в дальнейшем может стать потенциалом для развития банков [1; 3].

Еще одной тенденцией в развитии банковского сектора является усиление процесса девальютизации. Сам процесс не является новым для банковской среды, он был начат еще в 2014 г. В настоящее время Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ, БР, регулятор) рекомендует проводить расчеты в рублях и валютах дружественных стран (например, юани), сокращая при этом проведение операций в «токсичных» валютах – долларах и евро. Планируется введение повышенных нормативов обязательного резервирования по обязательствам банков в «токсичных» валютах.

Проведенная оценка динамики ликвидности российского банковского сектора выявила, что в настоящее время текущий уровень ликвидности остается достаточным (рис. 3).

Рисунок 3 - Структурный дефицит / профицит ликвидности банковского сектора в России в 2022 г., млрд. руб.

По состоянию на конец 1-го полугодия 2022 г. в российском банковском секторе наблюдался профицит ликвидности, поскольку ввиду повышенных ставок клиенты разместили значительную часть свободных средств на депозиты сроками до 6 месяцев. Кроме того, банки снизили темпы кредитования, что также привело к росту объемов свободной ликвидности. Тем не менее на фоне стабилизации макроэкономической ситуации и постепенного снижения ставок по банковским вкладам по мере закрытия дорогих депозитов можно ожидать некоторый отток клиентских средств на облигационный рынок и отложенное потребление. Однако при имеющемся буфере ожидаемые оттоки не должны оказать существенного давления на ликвидные позиции банков [9].

На начало 2022 г. российские банковские организации обладали значительным запасом собственных средств (капитала): на 01.01.2022 г. – 12,6 трлн руб., из которых порядка 7 трлн руб. – избыточные средства, сформированные сверх минимально обязательных нормативов (рис. 4). Это связано с тем, что фактические значения нормативов достаточности капитала превышали нормативную величину. Так, минимальное значение норматива N1 (норматив достаточности капитала), установленного регулятором и отражающего стабильность банка, составляет 8%, в то время как у системно значимых банков он находился на уровне 13,4%, у банков с универсальной лицензией – 17,0%, у банков с базовой лицензией – 27,9% [5].

Рисунок 4 - Капитал банковского сектора России за период 01.01.2011-01.01.2022 гг. Составлено авторами по данным [5; 17].

Начиная с февраля 2022 г., информация о величине капитала банковского сектора не представлена в открытом доступе, поэтому провести анализ динамики этой величины не представляется возможным.

Что касается прибыльности банков, то по итогам 1 полугодия 2022 г. чистый финансовый результат

банковского сектора составил отрицательную величину в размере 1,5 трлн руб., а доля убыточных кредитных организаций – 25% (табл. 1). Среди 13 системно значимых банков доля прибыльных – 60% [13].

Таблица 1 – Некоторые показатели деятельности банковского сектора России за период 2016 г. – 1 полугодие 2022 г.

Период	Финансовый результат банковского сектора (после уплаты налогов), трлн руб.	Количество действующих кредитных организаций, ед.		Доля убыточных кредитных организаций, %
		всего	в т.ч. системно значимые кредитные организации	
2016	0,69	623	10	28,6
2017	0,54	561	11	25,0
2018	0,99	484	11	21,3
2019	1,71	442	11	17,0
2020	1,61	406	12	16,9
1 п. 2021	1,20	378	12	24,3
2021	2,36	370	13	16,5
1 п. 2022	-1,50	363	13	25,0

Построено авторами по данным [6; 13; 18; 19].

По данным ЦБ РФ доля просроченной задолженности сократилась. Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, на 01.10.2022 г. составила 46,8 трлн руб., увеличившись по сравнению с предыдущей отчетной датой на 1,7%, годовой темп прироста также увеличился – до 14%. Просроченная задолженность по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 1,2% и составила 2,7 трлн руб. (5,8% от общей суммы задолженности против 6,0% в августе 2022 г.) [15].

Проведенный анализ состояния банковского сектора выявил, что санкционная политика оказала негативное влияние на экономику страны в целом и

на развитие банковской системы в частности. Тем не менее банковская система, имея хороший опыт преодоления кризисных ситуаций, смогла «выдержать» удары. «Вызревание» проблемного кредитного портфеля – достаточно инерционный процесс, который может длиться не один, а несколько лет. В данной ситуации фактор инерционности играет на руку банкам, так как потери по дефолтам кредитного портфеля будут растянуты во времени и могут быть покрыты за счет прибыли не только текущего, но последующих лет. Далее будут исследованы основные последствия санкционного шока для российской банковской системы на уровнях макро-, мезо- и микросреды.

2. Оценка влияния санкционных мер на деятельность банковских организаций в России

Новая геополитическая реальность, наступившая в конце февраля 2022 г., неизбежно отразилась на российской экономике, затронув, в том числе, и банковскую сферу. С 2014 г. под санкционными давлением находились 14 российских банков, в 2022 г. к ним присоединились еще 11 банков. При этом 12 банков, концентрирующих порядка 60% активов всей банковской системы России, попали в так называемый «черный» список российских физических и юридических лиц, с которыми запрещено вести бизнес – SDN-лист (Specially Designated Nationals – «специально назначенные лица»). Этот список предполагает наиболее жесткие – блокирующие – санкционные меры. Последствия такой ограничительной политики, отразившиеся на деятельности банков, можно оценить на различных уровнях среды (рис. 5):

- макросреда (регулирующие и управленческие воздействия в отношении как регулятора, так и всей банковской сферы страны);

- мезосреда (взаимодействие системообразующих банков или групп банков на уровне отраслей, регионов и крупных экономических комплексов);

- микросреда (взаимодействие банковской организации с агентами рынка, находящимися на одном уровне, по различным вопросам, связанным с основной деятельностью банка) [4].

Рассмотрим более подробно последствия санкционного шока для банковской макросреды.

Уход международных платежных систем Visa и Mastercard из России. Работа этих платежных систем была приостановлена в России с марта 2022 г., поэтому карты российских банков перестали работать во многих зарубежных странах. Это создало трудности для обладателей российских карт, находящихся в тот момент за границей, а также для тех, кто оплачивал продукты / услуги на зарубежных сайтах и платформах. Те карты Visa и Mastercard, которые были выпущены отечественными банками, можно будет использовать до истечения срока действия карт, так как операции по ним обрабатываются в Национальной системе платежных карт [23].

Рисунок 5 - Влияние санкционных мер на российский банковский сектор в разрезе различных уровней среды

Увеличение ключевой ставки Банка России и ставок по кредитам. Регулятор 28.02.2022 г. заявил о

росте ключевой ставки до экстремального за последние 9 лет значения – 20% (рис. 6).

Рисунок 6 - Динамика изменения ключевой ставки БР за период 2013-2022 гг. Источник: построено авторами по данным Банка России [10].

Экстремальный рост этого финансового показателя спровоцировал увеличение стоимости кредитных ресурсов для предприятий и граждан. Наблюдался рост ставок по банковским вкладам и накопительным

счетом. Количество кредитных заявок и уровень их одобрения (Approval Rate, AR) снизились практически в 2 раза (рис. 7).

Рисунок 7 - AR кредитных заявок в России за период с января по май 2022 г., в %
 Источник: построено авторами по данным [24].

Начиная с апреля 2022 г. регулятор начал плавное снижение ключевой ставки, а вслед за ней стали сокращаться и вышеупомянутые индикаторы. Высокий уровень инфляции, снижение уровня реальных располагаемых доходов населения, падение деловой активности и сжатие потребления тормозят банки от поспешного снижения кредитных ставок. Риски дефолтов по кредитам остаются достаточно высокими, поэтому и кредитная политика банковских организаций будет приобретать скорее консервативный, нежели агрессивный характер.

Перейдем к рассмотрению санкционных последствий на уровне банковской мезосреды.

Отключение российских банков от системы SWIFT. После событий 24.02.2022 г. Европейским союзом были введены пакеты антироссийских санкций, направленные на отключение отечественных банков от системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Это в значительной степени осложнило осуществление экспортных операций и международных расчетов для юридических лиц. Из числа системно значимых банков SWIFT-переводы в настоящее время проводят Газпромбанк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк и Росбанк. По состоянию на октябрь 2022 г. от SWIFT отключены следующие банки России: ВТБ, «Открытие», «Россия», Новикомбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, ВЭБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк [7].

Ограничения по валютным операциям. Россияне столкнулись с ограничениями по проведению валютных операций. Например, лимит на получение долларов наличными, купленных до 09.03.2022 г., составлял 10 тыс. долл., а все что, превышало этот лимит, конвертировалось в российские рубли.

Закрытие вкладов, резкий рост объемов снятия наличных и их дефицит. Введение антироссийских санкций спровоцировали панические настроения среди населения. Многие торопились закрыть вклады и снять наличные денежные средства со счетов. Наблюдался пиковый спрос на наличность в банках. По данным ЦБ РФ 24.02.2022 г. было снято 111,3 млрд руб. наличных, что стало рекордным значением в обращении наличности с начала пандемии 2020 г. [8]. Это повлекло за собой дефицит банкнот в банкоматах и очереди в отделениях банков.

Рассмотрим последствия санкционной политики на уровне микросреды.

Увеличение выдач банковских карт, повышенный спрос на карты Мир и UnionPay. Следствием ухода международных платежных систем с российского рынка стало общее увеличение выпуска банковских карт, так как возросла популярность карт отечественной платежной системы «Мир», а также китайской платежной системы UnionPay. Так, в 1 кв. 2021 г. было эмитировано 98 млн шт. карт «Мир», в то время как в 1 кв. 2022 г. – 125 млн шт. Прогнозируется, что рост выдачи банковских карт продолжится до 2024 г., однако такое резкое увеличение выпуска пластиковых карт влечет за собой сложности с закупкой чипов, производимых за рубежом [12].

Отключение бесконтактных платежных сервисов Apple Pay и Google Pay для владельцев российских карт. Россияне вынужденно стали переходить на отечественную платежную систему Mir Pay, так как с 24.03.2022 г. зарубежные платежные сервисы стали недоступными.

Таким образом, оценка глубины влияния санкционного давления на деятельность банковских организаций позволила рассмотреть его последствия на уровнях макро-, мезо- и микросреды. Тем не менее комплекс мероприятий, который был проведен с целью поддержания бесперебойной работы банков, позволил банковской системе сохранить стабильность.

3. Антикризисные меры поддержки российского банковского сектора в условиях санкционных ограничений

Введение «недружественными» государствами жесткого санкционного режима, вероятно, продлится не протяжении неопределенного и длительного периода. В условиях новой экономической реальности банки предстали перед решением вопросов, связанных как с адаптацией к вновь возникшим обстоятельствам, так и с трансформацией деятельности банковских организаций, необходимой для обретения ими стабильности и устойчивости. Приоритетными задачами в урегулировании этих вопросов, вероятно, станут следующие: создание партнерских отношений с банками «дружественных» стран; переход на «нетоксичные» валюты в расчетах и сбережения; формирование национальной системы индикаторов финансового рынка; переключение на оборудование и программное обеспечение преимущественно отечественного производства и т.п. Для решения этих и

других задач в настоящее время Центральный банк и Правительство Российской Федерации реализуют комплекс мер антисанкционной направленности. Далее будут более подробно рассмотрены меры обеспечения стабильности и непрерывности работы финансового рынка, которые авторы предлагают систематизировать, выделив ключевые, вспомогательные и косвенные мероприятия, проводимые государством.

Ключевые меры, направленные на решение наиболее значимых и острых вопросов, включают:

- поддержание достаточного уровня ликвидности банков. Со стороны ЦБ РФ было проведено увеличение среднесуточного лимита по операциям валютный своп по продаже долларов США за рубли с 3 до 5 млрд долл., а также запуск своп по евро на 2 млрд долл.;

- корректировка нормативов обязательных резервов. Новые нормативы в размере 2% были введены регулятором 03.03.2022 г. для банков с универсальной и базовой лицензиями, небанковских кредитных организаций. Предполагалось, что данная мера поддержки позволит сократить общую сумму обязательных резервов банков на 2,7 трлн руб. По мере относительной стабилизации ситуации на финансовом рынке ЦБ РФ в апреле 2022 г. увеличил нормативы обязательных резервов до 4% по валютным обязательствам [22]. Текущая стратегия регулятора, направленная на девальютизацию балансов кредитных организаций, включает в себя дальнейшее поэтапное повышение нормативов резервирования по валютным обязательствам;

- введение временного запрета на короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынках. Эта мера была принята 24.02.2022 г. на фоне обрушения российских индексов после объявления о начале специальной военной операции в целях снижения рисков и защиты интересов инвесторов, а также сдерживания волатильности на финансовых рынках. С 01.06.2022 г. запрет был отменен;

- создание автономного фонда поддержки финансового сектора. Идея формирования такого фонда за счет отчислений финансовых посредников (аналогично фонду страхования вкладов) поступила от регулятора в августе 2022 г. [14]. Цель этой структуры – докапитализация банков в виде приобретения акций и предоставление гарантий в случае форс-мажорных ситуаций.

К вспомогательным мерам можно отнести следующие мероприятия:

- расширение ломбардного списка и снижение рейтинговых требований. Для поддержания достаточного уровня ликвидности банковских организаций регулятор расширил список ценных бумаг, принимаемых в качестве залога при кредитовании банков (ломбардный список). В этот список были включены ряд выпусков облигаций с ипотечным покрытием, евро- и корпоративные облигации [21]. Кроме того, были снижены рейтинговые требования к некоторым ценным бумагам;

- отражение в отчетности акций и облигаций по рыночной стоимости. Финансовые организации получили возможность в срок до 31.12.2022 г. отражать акции и облигации в отчетности по рыночной стоимости на 18.02.2022 г. Для расчета величины обязательных нормативов кредитные организации могут использовать курсы валют на 18.02.2022 г., что облегчает выполнение нормативов для банков;

- изменение в раскрытии банками отчетной информации. С марта 2022 г. по решению ЦБ РФ российские банки имеют право не публиковать регулярную отчетность. Поводами для закрытия банковской отчетности стали: возросшие риски информационных атак на финансовый сектор в России (веерные «спам» рассылки негативных и не всегда правдивых новостей, провоцирующих панические настроения

среди вкладчиков; репутационные риски банков (отчетность содержит детальную информацию о структуре банковских операций, о ключевых заемщиках и связанных с банками лиц, что «облегчает» их включение в санкционные списки западных государств) [13];

- неухудшение оценки финансового положения заемщиков при формировании резервов на возможные потери, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 18.02.2022 г. и обусловлено действиями санкций сроком до 31.12.2022 г.;

- неухудшение оценки качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам, в случае если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18.02.2022 г. в результате санкционного давления;

- отмена макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по выданным с 01.03.2022 г. необеспеченным займам и ипотечным кредитам в рублях, а также займам, предоставленным дольщикам, на финансирование строительства.

Косвенные меры поддержки банков направлены на поддержание не самих банков как таковых, а в большей степени их заемщиков. К таким мерам относятся:

- изменение сроков введения лимитов на объем банковских потребительских необеспеченных кредитов – до 01.01.2023 г. Ранее ЦБ РФ планировал с 01.07.2022 г. ввести ограничение на выдачу высокорискованных кредитов гражданам (показатель долговой нагрузки – соотношение всех платежей по кредитным обязательствам к доходам заемщика – свыше 80%) и ввести лимиты для банков и микрофинансовых организаций [20];

- ввод моратория сроком до 01.04.2023 г. на исполнительное производство, банкротство и взыскание долгов (для юридических лиц, кроме застройщиков, индивидуальных предпринимателей и граждан). Данная мера ограничивает действия кредиторов и взыскателей, включая государственные органы и судебных приставов, по вопросам приостановления исполнительных производств и взыскания долгов по ним, начисления пеней, штрафов, вводит запрет на взыскание заложенного имущества и т.п. [16];

- приостановление принудительного выселения должников из помещений, на которые ранее было обращено взыскание. Данная мера введена сроком до 31.12.2022 г. для микрофинансовых и кредитных организаций, а также для накопительных и потребительских кооперативов.

Выводы

Определяющее влияние на российскую экономику оказало введение недружественными странами масштабных санкций. Существенная часть ограничительных мер была в первую очередь направлена на финансовый сектор. Оценка степени влияния этих мер на деятельность российских кредитных организаций представляется одной из наиболее актуальных исследовательских задач в настоящее время, поэтому основные последствия санкционного шока были исследованы в работе с позиции различных уровней банковской среды: макро-, мезо- и микро-, что позволит принимать верные управленческие решения, а также укрепить взаимодействие кредитных организаций с агентами рынка, находящимися на одном уровне, по различным вопросам, связанным с основной деятельностью банка.

В условиях новой экономической реальности действия БР были нацелены на поддержку финансовых институтов, стабильное проведение платежей, предотвращение паники кредиторов и вкладчиков, а также ажиотажных продаж российских активов. Проведенный обзор мероприятий, направленных на под-

держку банков со стороны государства позволил авторам провести их группировку и выделить ключевые, вспомогательные и косвенные мероприятия, посредством которой можно выстроить приоритетность управленческих задач, а также создать комплекс мер поддержки по каждой группировке.

Комплекс реализованных мер, а также накопленный запас прочности и опыта работы финансовых организаций в условиях санкционных ограничений позволили, согласно приведенному в данной работе анализу статистических данных, сохранить устойчивость финансовой системы в острой фазе кризиса: текущий уровень ликвидности остается достаточным, доля просроченной задолженности сокращается, трансформация ключевых банковских бизнес-моделей в среднесрочной перспективе способствует постепенному снижению доли банков, работающих с крупным бизнесом, и увеличению доли банков, работающих с малым и средним бизнесом.

Однако есть и «темные пятна» в оценке состояния банковской сферы. Так, чистый финансовый результат деятельности коммерческих банков за 1 полугодие 2022 г. составил отрицательную величину; «вызревание» проблемного кредитного портфеля, являясь инерционным процессом, продолжающимся не один, а несколько лет, он искажает текущую ситуацию с качеством кредитного портфеля, а это значит, что его реальное состояние будет ясно позднее. Кроме того, решение вопросов с активами, по которым имеются операционные сложности в отношениях с контрагентами, остается по-прежнему одной из важнейших задач банков на ближайшее время. А информационная закрытость о состоянии банков, которая в настоящий момент присутствует, не способствует укреплению доверия клиентов как к банковской системе в целом, так и к персональному (личному) банку, в частности.

Библиографический список

1. Gladkova V.E., Abdjukova E.I., Sysoeva A.A. Особенности кредитования малого и среднего бизнеса в России / Путеводитель предпринимателя. 2017. № 36. С. 71-83.
2. Gubaidullina E.I., Komaristaya A.A. Кредитный рынок и его роль в экономике региона (на примере Республики Башкортостан) / Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2020. № 1 (31). С. 49-57.
3. Egorova N.E., Koroleva E.A. Коронакризис и малый бизнес в России / В сборнике: Экономика коронакризиса: вызовы и решения. Сборник научных трудов. Москва, 2020. С. 106-111.
4. Klejner G.B. Нанозкономика // Вопросы экономики. – 2004. – № 12.
5. Банки и инфраструктура финансового рынка в условиях современных вызовов. Информационно-аналитическое обозрение. Сентябрь 2022 // URL: https://asros.ru/upload/iblock/258/q128tt2v80znkxvdchhwjzhex5h64m6u/Analiticheskie-materialy-k-Forumu-v-Kazani_sentyabr-2022-na-sai_t.pdf (дата обращения: 16.11.2022).
6. Банки и экономика в цифрах и графиках. 1 и 2 кварталы 2022 г. №1-2. Информационно-аналитический обзор. // URL: https://asros.ru/upload/iblock/bba/ocml7fo052bc7tvstotmfchd70a0l6flz/Banki-i-ekonomika_2022-_1_2_.pdf (дата обращения: 07.11.2022).
7. Европейские банки массово блокируют SWIFT-переводы из России: через какие банки еще можно сделать переводы с 16 ноября 2022 года // URL: <https://pravoved-garant.online/какие-банки-пока-не-отключены-от-swift-и-с-16-н/> (дата обращения: 20.11.2022).
8. Zlobin A. Россияне сняли 111 млрд рублей наличных в первый день военной операции на Украине. 25 февраля 2022 г. // URL: <https://www.forbes.ru/finansy/457063-rossiane-snali-111-mlrd-rublej-nalichnyh-v-pervyj-den-voennoj-operacii-na-ukraine> (дата обращения: 26.10.2022).
9. Итоги банковского сектора за 1-е полугодие 2022 года: к чему приведет трансформация? // URL: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_1h2022/ (дата обращения: 15.11.2022).
10. Ключевая ставка Банка России // URL: https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/ (дата обращения: 20.11.2022).
11. Количественные характеристики действующих кредитных организаций // URL: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/lic/ (дата обращения: 09.11.2022).
12. Kolobova M., Ilyina N. Мировое время: россияне оформили рекордное за 10 лет число банковских карт. 05 июля 2022 г. // URL: <https://iz.ru/1354353/mariia-kolobova-natalia-ilina/mirovoe-vremia-rossiiane-oformili-rekordnoe-za-10-let-chislo-bankovskikh-kart> (дата обращения: 26.10.2022).
13. Koshina Yu., Feynberg A. Легкой жизни для банковской индустрии не видим. 02 сентября 2022 г. // URL: <http://www.cbr.ru/press/event/?id=14129> (дата обращения: 03.11.2022).
14. Koshina Yu., Feynberg A. ЦБ рассматривает создание нового фонда для поддержки банков // URL: <https://www.rbc.ru/finances/04/08/2022/62eb88469a7947a14bf8f3a6> (дата обращения: 14.11.2022).
15. Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сентябре 2022 года // URL: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/credit/ (дата обращения: 19.11.2022).
16. Мораторий на исполнительное производство, взыскание и долги в 2022 году. 30.05.2022 // URL: <https://www.klerk.ru/materials/2022-05-30/529701/> (дата обращения: 18.11.2022).
17. О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе 2022 г. Информационно-аналитический материал // URL: <https://cbr.ru> (дата обращения: 16.11.2022).
18. Xandruyev A.A., Epifanova Ya.V., Kobzeva E.F., и др. Банковская система в цифрах и графиках. №1 (11). 1 квартал 2021 г. //URL: https://asros.ru/upload/iblock/513/txb1f8lxav04ofgik378t0zbdlqmxhw0/Sbornik-I-kv-2021_final.pdf (дата обращения: 07.11.2022).
19. Xandruyev A.A., Epifanova Ya.V., Kobzeva E.F., и др. Банковская система в цифрах и графиках. №2 (12). 2 квартал 2021 г. //URL: <https://asros.ru/upload/iblock/391/sa2gxp7q8f144erowwoqz2b7vrm5acy/Sbornik-2-kv.2021.pdf> (дата обращения: 07.11.2022).
20. ЦБ РФ разработал меры по поддержке банков и заемщиков // URL: <https://www.business.ru/news/30601-banku> (дата обращения: 20.11.2022).
21. ЦБ РФ расширил ломбардный список и снизил рейтинговые требования к ряду бумаг. 24.02.2022 г. // URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5230319> (дата обращения: 06.11.2022).
22. ЦБ РФ с августа повысит нормативы обязательных резервов в рублях и валюте. 25 июля 2022 г. // URL: <https://www.interfax.ru/business/853695> (дата обращения: 06.11.2022).
23. Chernyshova E., Morodovina M. Уход Visa и Mastercard из России. Вопросы и ответы. 06 марта 2022 г. // URL: <https://www.rbc.ru/finances/06/03/2022/622455d99a794758a2efec4d> (дата обращения: 26.10.2022).

24. Что происходит с рынком кредитов. 30.05.2022 // URL: <https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10967085> (дата обращения: 29.10.2022).
25. Якушкина К., Коршунов Р., Сараев А. Итоги Банковского сектора за 1-е полугодие 2022 г.: к чему приведет трансформация. Сентябрь 2022 г. // URL: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_1h2022/ (дата обращения: 07.11.2022).

References

1. Gladkova V.E., Abdyukova E.I., Sysoeva A.A. Osobennosti kreditovaniya malogo i srednego biznesa v Rossii / Putevoditel predprinimatel'ya. 2017. № 36. S. 71-83.
2. Gubajdullina E.I., Komaristaya A.A. Kreditnyy rynek i ego rol v ekonomike regiona (na primere Respubliki Bashkortostan) / Vestnik UGNTU. Nauka, obrazovanie, ekonomika. Seriya: Ekonomika. 2020. № 1 (31). S. 49-57.
3. Egorova N.E., Koroleva E.A. Koronakrizis i malyy biznes v Rossii / V sbornike: Ekonomika koronakrizisa: vyzovy i resheniya. Sbornik nauchnykh trudov. Moskva, 2020. S. 106-111.
4. Klejner G.B. Nanoekonomika // Voprosy ekonomiki. – 2004. – № 12.
5. Banki i infrastruktura finansovogo rynka v usloviyah sovremennykh vyzovov. Informacionno-analiticheskoe obozrenie. Sentyabr 2022 // URL: https://asros.ru/upload/iblock/258/q128tt2v80znkxvdchhwjzhex5h64m6u/Analiticheskie-materialy-k-Forumu-v-Kazani_sentyabr-2022-na-sai_t.pdf (дата обращения: 16.11.2022).
6. Banki i ekonomika v cifrah i grafikah. 1 i 2 kvartaly 2022 g. №1-2. Informacionno-analiticheskij obzor. // URL: https://asros.ru/upload/iblock/bba/ocml7fo052bc7tvsotmfchd70a0l6flz/Banki-i-ekonomika_2022-_1_2_.pdf (дата обращения: 07.11.2022).
7. Evropejskie banki massovo blokiruyut SWIFT-perevody iz Rossii: cherez kakie banki eshche mozno sdelat perevody s 16 noyabrya 2022 goda // URL: <https://pravoved-garant.online/kakie-banki-poka-ne-otklyucheny-ot-swift-i-s-16-n/> (дата обращения: 20.11.2022).
8. Zlobin A. Rossiyanе snjali 111 mlrd rublej nalichnyh v pervyj den voennoj operacii na Ukraine. 25 fevralya 2022 g. // URL: <https://www.forbes.ru/finansy/457063-rossiane-snali-111-mlrd-rublej-nalichnyh-v-pervyj-den-voennoj-operacii-na-ukraine> (дата обращения: 26.10.2022).
9. Itogi bankovskogo sektora za 1-e polugodie 2022 goda: k chemu privedet transformaciya? // URL: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_1h2022/ (дата обращения: 15.11.2022).
10. Klyuchevaya stavka Banka Rossii // URL: https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/ (дата обращения: 20.11.2022).
11. Kolichestvennyye harakteristiki dejstvuyushchih kreditnyh organizacij // URL: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/lic/ (дата обращения: 09.11.2022).
12. Kolobova M., Ilina N. Mirovye vremya: rossiyanе oformili rekordnoe za 10 let chislo bankovskikh kart. 05 iyulya 2022 g. // URL: <https://iz.ru/1354353/mariia-kolobova-natalia-ilina/mirovye-vremya-rossiyanе-oformili-rekordnoe-za-10-let-chislo-bankovskikh-kart> (дата обращения: 26.10.2022).
13. Koshkina YU., Fejnberg A. Legkoj zhizni dlya bankovskoj industrii ne vidim. 02 sentyabrya 2022 g. // URL: <http://www.cbr.ru/press/event/?id=14129> (дата обращения: 03.11.2022).
14. Koshkina YU., Fejnberg A. CB rassmotrit sozdanie novogo fonda dlya podderzhki bankov // URL: <https://www.rbc.ru/finances/04/08/2022/62eb88469a7947a14bf8f3a6> (дата обращения: 14.11.2022).
15. Kreditovanie yuridicheskikh lic i individualnykh predprinimatelej v sentyabre 2022 goda // URL: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/credit/ (дата обращения: 19.11.2022).
16. Moratorij na ispolnitelnoe proizvodstvo, vzyskanie i dolgi v 2022 godu. 30.05.2022 // URL: <https://www.klerk.ru/materials/2022-05-30/529701/> (дата обращения: 18.11.2022).
17. O razvitii bankovskogo sektora Rossijskoj Federacii v yanvare 2022 g. Informacionno-analiticheskij material // URL: <https://cbr.ru> (дата обращения: 16.11.2022).
18. Handruev A.A., Epifanova YA.V., Kobzeva E.F., i dr. Bankovskaya sistema v cifrah i grafikah. №1 (11). 1 kvartal 2021 g. //URL: https://asros.ru/upload/iblock/513/txb1f8lxav04ofgik378t0zbdlqmxxw0/Sbornik-I-kv-2021_final.pdf (дата обращения: 07.11.2022).
19. Handruev A.A., Epifanova YA.V., Kobzeva E.F., i dr. Bankovskaya sistema v cifrah i grafikah. №2 (12). 2 kvartal 2021 g. //URL: <https://asros.ru/upload/iblock/391/sa2gxp7q8f144errowwoqz2b7vrm5acy/Sbornik-2-kv.2021.pdf> (дата обращения: 07.11.2022).
20. CB RF razrabotal mery po podderzhke bankov i zaemshchikov // URL: <https://www.business.ru/news/30601-banky> (дата обращения: 20.11.2022).
21. CB RF rasshiril lombardnyj spisok i snizil rejtingovye trebovaniya k ryadu bumag. 24.02.2022 g. // URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5230319> (дата обращения: 06.11.2022).
22. CB RF s avgusta povysit normativy obyazatelnykh rezervov v rublyah i valyute. 25 iyulya 2022 g. // URL: <https://www.interfax.ru/business/853695> (дата обращения: 06.11.2022).
23. CHernyshova E., Mordovina M. Uhod Visa i Mastercard iz Rossii. Voprosy i otvety. 06 marta 2022 g. // URL: <https://www.rbc.ru/finances/06/03/2022/622455d99a794758a2efec4d> (дата обращения: 26.10.2022).
24. CHto proiskhodit s rynkom kreditov. 30.05.2022 // URL: <https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10967085> (дата обращения: 29.10.2022).
25. YAkushkina K., Korshunov R., Saraev A. Itogi Bankovskogo sektora za 1-e polugodie 2022 g.: k chemu privedet transformaciya. Sentyabr 2022 g. // URL: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_1h2022/ (дата обращения: 07.11.2022).